

REPORTE DE CASO CLINICO

Manejo ortodóncico de canino maxilar retenido mediante botón y cadena elástica en Clase II esquelética

Orthodontic Management of an Impacted Maxillary Canine Using a Button and Elastic Chain in a Skeletal Class II

Wendy Pilar Villagómez Valdez¹. María Pía Palacios Pérez². Karla Lisette Gruezo Montesdeoca³

¹ Especialista en Ortodoncia. Universidad San Gregorio de Portoviejo, Ecuador. <https://orcid.org/0009-0004-2645-3574>

² Especialista en Ortodoncia. Docente Universidad San Gregorio de Portoviejo. <https://orcid.org/0009-0003-6799-5495>

³ Magister en Docencia en Ciencias de la Salud. Universidad San Gregorio de Portoviejo. <https://orcid.org/0000-0002-3042-1944>

Correspondencia:

e.wpvillagomez@sangregorio.edu.ec

Recibido: 04/12/2025

Aceptado: 29/12/2025

Publicado: 31/12/2025

RESUMEN

Los dientes retenidos constituyen un trastorno en donde las piezas dentales permanecen atrapadas en la encía o el hueso. La retención de caninos con una prevalencia de 34%, es habitual en ortodoncia y su abordaje en pacientes con Clase II esquelética requiere un abordaje biomecánico cuidadosamente planificado. Objetivo: Describir el manejo ortodóncico de un canino maxilar retenido mediante tracción con botón y cadena elástica en un paciente con Clase II esquelética. Presentación del caso: Paciente masculino de 14 años con preocupación por la ausencia de la pieza 13. El diagnóstico clínico, radiográfico y cefalométrico, confirmó la retención vestibular de la pieza 13 y un patrón esquelético de Clase II con protrusión maxilar. Se realizó exposición quirúrgica abierta con cementación de botón ortodóncico y tracción con cadena elástica. El tratamiento incluyó aparatología fija MBT slot 0.022", priorizando principios biomecánicos para minimizar los efectos adversos sobre los dientes adyacentes y preservar la integridad de las estructuras óseas. Resultados: En 24 meses de tratamiento se logró posicionar la pieza 13 en la arcada, resolviendo la queja principal del paciente, además de la corrección de la línea media, el cierre de diastemas y el establecimiento de la Clase I molar y canina, sin complicaciones periodontales, reabsorciones radiculares o alteraciones en piezas adyacentes. Conclusiones: La tracción ortodóncica del canino retenido con botón y cadena elástica es efectiva en pacientes con Clase II cuando se acompaña de una planificación biomecánica adecuada, logrando resultados funcionales y estéticos sin compromiso periodontal.

Palabras Clave: Canino maxilar retenido. Clase II esquelética. Manejo ortodóncico. Botón y cadena elástica.

ABSTRACT

Impacted teeth are a condition in which teeth remain trapped in the gum or bone. Canine impaction, with a prevalence of 34%, is common in orthodontics, and its treatment in patients with skeletal Class II malocclusion requires a carefully planned biomechanical approach. Objective: To describe the orthodontic management of a retained maxillary canine using button traction and elastic chain in a patient with skeletal Class II. Case presentation: A 14-year-old male patient concerned about the absence of tooth 13. Clinical, radiographic, and cephalometric diagnosis confirmed vestibular retention of tooth 13 and a Class II skeletal pattern with maxillary protrusion. Open surgical exposure was performed with orthodontic button cementation and elastic chain traction. Treatment included fixed MBT slot 0.022" appliances, prioritizing biomechanical principles to minimize adverse effects on adjacent teeth and preserve the integrity of bone structures. Results: In 24 months of treatment, tooth 13 was successfully positioned in the arch, resolving the patient's main complaint, in addition to correcting the midline, closing diastemas, and establishing Class I molar and canine

alignment, without periodontal complications, root resorption, or alterations in adjacent teeth. Conclusions: Orthodontic traction of the retained canine with a button and elastic chain is effective in Class II patients when accompanied by adequate biomechanical planning, achieving functional and aesthetic results without periodontal compromise.

Keywords: Retained maxillary canine. Skeletal Class II. Orthodontic management. Button and elastic chain.

INTRODUCCIÓN

Cuando un diente retenido no erupciona en la arcada dentaria dentro del tiempo esperado puede ser por falta de espacio, factores genéticos, persistencia caduca del deciduo, o pérdida temprana de los dientes temporales. La retención ocurre cuando los dientes adyacentes, el hueso denso, el exceso de tejidos blandos o alteraciones genéticas impiden la erupción. La frecuencia de la retención de incisivos centrales superiores es del 4%, que es relativamente muy baja en comparación con la del tercer molar (35%) y de los caninos (34%) (1).

La maloclusión esquelética Clase II es una discrepancia anteroposterior entre los maxilares, la cual puede generar compromisos funcionales, estéticos, además de representar un desafío en la ortodoncia para lograr una triada funcional: oclusión balanceada, correcta articulación y armonía facial (4).

En pacientes con Clase II esquelética, la presencia de caninos maxilares retenidos incluyendo erupción ectópica incrementa la complejidad del tratamiento, debido a la asociación con la ubicación del diente, el riesgo de reabsorciones radiculares en dientes adyacentes, y la necesidad de crear espacio adecuado en el arco dental (5).

El pronóstico de éxito en el tratamiento de caninos retenidos depende de una variedad de factores como posición del diente retenido en relación con los dientes adyacentes, angulación, distancia que el diente debe ser movido, dilaceración radicular y posible presencia de anquilosis o reabsorción radicular (2). El manejo ortodóncico de un canino maxilar retenido en contexto de la Clase II esquelética representa un desafío clínico cuya correcta resolución requiere una planificación interdisciplinaria, lo que confiere singularidad y relevancia a este reporte de caso (3).

El éxito en la erupción depende de la biomecánica aplicada: el control de fuerzas, la dirección del vector de tracción, el anclaje (ya sea dental, esquelético o mixto) (6). La ligadura en bloque es una de las alternativas más utilizadas como medio de anclaje, donde se une, uno o más dientes para sumar unidades de anclaje y utilizar este segmento para contrarrestar la fuerza creada, esto es para evitar efectos secundarios y/o recidivas dentales (8).

REPORTE DE CASO CLINICO

Paciente de sexo masculino de 14 años que buscó tratamiento de ortodoncia, cuya queja principal estaba relacionada con problemas estéticos, descritos como: "no me gusta sonreír, ya que se me ve un espacio y esto me ha producido inseguridad en el colegio". Su estado general de salud era satisfactorio, no presentó antecedentes personales ni familiares relevantes.

Mediante la firma del consentimiento informado por parte de los padres y del asentimiento por el paciente, se autorizó el tratamiento clínico, la toma de fotografías faciales e intraorales y la publicación del caso con fines científicos y académicos, garantizando el anonimato del paciente y la confidencialidad de sus datos personales. Previo a la escritura de este manuscrito se obtuvo la aprobación del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad San Gregorio de Portoviejo con número de aprobación CEISH-USGP- CAS- ODO-2025-0029. Se realizó la anamnesis completa, donde se tomaron datos importantes como: examen facial, análisis del sistema masticatorio, tipo de oclusión, hábitos orales y exploración muscular. El uso de métodos diagnósticos ayudó a una planificación correcta: radiografía panorámica, lateral de cráneo con sus estudios cefalométricos, fotografías extra e intraorales y modelos de estudio.

Figura 1. Fotografías Extraorales

Nota: Al análisis extraoral se puede observar un perfil convexo, con tercio superior de 50 mm, tercio inferior de 52 mm y tercio inferior de 65 mm, representado un tercio inferior aumentado correspondiente a un biotipo dolicofacial.

También se puede observar una nariz mediana, labios funcionales, mentón mediano, sin problemas a nivel muscular y de la articulación temporomandibular.

Figura 2. Fotografías Intraorales Iniciales

Nota: Las fotografías intraorales muestran la relación Clase I molar bilateral, Clase I canina izquierda y la inexistencia de relación canina en el lado derecho por la ausencia de la pieza 13, tipología maseterina, con un overjet de 3 mm y un overbite de 3mm.

El paciente también presentaba desviación de la línea media dental inferior de 1 mm hacia la izquierda. En la arcada superior presentó múltiples diastemas entre las piezas 11-21, 11-13 y 22-23.

Figura 3. Modelos de Estudio iniciales

Nota: Los modelos de estudio muestran forma de arco ovoide superior e inferior, la línea media inferior desviada 1 mm hacia la izquierda

Figura 4. Radiografía panorámica inicial

Nota: Se identifica las piezas dentales 18, 28, 38 y 48 impactadas, además de la pieza 13 incluida.

Figura 5. Radiografía cefálica lateral y trazado cefalométrico de Steiner

Tabla 1 Análisis de Steiner

Ángulos	Norma	Paciente	Diagnóstico
ANB	2° +/- 2°	6°	Clase II esquelética
SNA	82° +/- 2°	87°	Protrusión maxilar
SNB	80° +/- 2°	81°	Norma
SE	22mm	22mm	Norma
INTERINCISAL	131° +/- 2°	115°	Biproclinación dentoalveolar-mayor posibilidad de extracciones

Nota: En el análisis cefalométrico se pudo diagnosticar un patrón esquelético de Clase II (ANB = 6°), con protrusión maxilar (SNA 87°), (SNB = 81°), norma.

Tabla 2. Análisis cefalométrico de Jaraback.

Medidas	Norma	Paciente	Diagnostico
S	123° (+-5)	119°	Norma
Ar	143 (+-6°)	152°	Retrognatismo mandibular
Gn/sup	55°(*_3)	53°	Norma
Gn/inf	75°(+3)	79°	Tendencia a mordida abierta esquelética
I.Inf. a GOGN	90°(+5°)	86°	Norma
I.Sup. a S-N	103°(+2°)	109°	Proinclinación dentoalveolar maxilar
Plano oclusal	Comparativo	Divergente en la parte anterior y convergente en la parte posterior en relación con el plano de Frankfort	Clase II
Perfil blando	L.S. 2mm +/-2mm L.I. 0mm +/-2mm	0mm +2mm	Norma Norma
A.F.A	105-120mm	112mm	Norma
A.F. P	70mm	63mm	Dolicofácico
L.B.C.A.	71mm +/- 3 mm	64mm	1:1
L.C.M.	71mm +/- 5 mm	65mm	
L.B.C.P.	32mm +/-3 mm	32mm	Patrón de crecimiento vertical disminuido
L.R.M.	44mm +/- 5mm	33mm	

Nota: Esta tabla muestra el diagnóstico cefalométrico, tipo de plano oclusal, perfil blando y el tipo de crecimiento del paciente en el pretratamiento.

Diagnóstico

Al análisis cefalométrico el paciente presentó una clase esquelética II con protrusión maxilar, patrón facial dolicofacial, crecimiento vertical y plano oclusal divergente Tipo II. Además de la pieza 13 retenida junto con las piezas 18, 28, 38 y 48 impactadas.

Objetivos del tratamiento

Conseguir alineación y nivelación de las piezas dentales de ambas arcadas. Mantener relación molar Clase I bilateral. Conseguir relación Clase I canina derecha y mantener Clase I izquierda. Llevar la pieza 13 a su posición funcional en la arcada. Cerrar diastemas en el sector anterosuperior. Corregir la desviación de la línea media dental inferior. Lograr una

oclusión funcional estable. Mejorar la parte estética del paciente

Plan de tratamiento

El plan de tratamiento se diseñó sin incluir extracciones de piezas dentales. Se planificó la colocación de aparatología fija con prescripción MBT slot 0.022" y bandas con tubos simples en los primeros molares superiores e inferiores. Para la fase de prenivelación, se contempló el uso de arcos de nitinol 0.012" en ambas arcadas con cinchado a 45°. Para la etapa de alineación y nivelación se proyectó la progresión con arcos de nitinol 0.014" y 0.016" superior e inferior junto con la tracción del canino retenido (pieza 13) mediante botón metálico para llevarlo a una oclusión funcional.

Para la fase de intercuspidadación y corrección de relaciones molares se contempló el uso de arcos de acero 0.16 x 0.22" en ambas arcadas. Con el fin de lograr el cierre de espacios en el sector anterosuperior y la paralelización radicular se proyectó el uso de arcos de acero 0.017 x 0.025" con cadena elástica. En la etapa de nivelación se planificó el uso de arcos de acero 0.018" con cinchado a 45° para ajustes finales. Para el acabado y terminación se planificó el uso de arcos de acero 0.019 x 0.025" con cinchado a 90°, ligadura metálica en ocho por 2 meses y elásticos intermaxilares 3/16" de fuerza media para terminar la intercuspidadación.

Cronología del tratamiento

Se realizó la colocación de brackets con prescripción MBT slot 0.022 y bandas con tubos simples en los primeros molares superiores e inferiores, arco niti 0.012" y se colocaron módulos individuales en la arcada superior e inferior para el inicio de alineación.

Figura 6. Primera fase- Cementación de Brackets

Nota: Se realizó la colocación de brackets con prescripción MBT slot 0.022

En el tercer control se realizó una ulectomía, para tener visibilidad y acceso a la pieza 13, se colocó arco niti 0.014" además de mantener con cadena elástica en bloque el sector anterior para cerrar los diastemas presentes, en el sector posterior módulos individuales. En el arco inferior se colocó arco niti 0.016".

Figura 7. Segunda fase - Prenivelación dental

En el séptimo control se instaló un botón metálico en el tercio coronal de la superficie vestibular de la pieza 13, se colocó arco 0.014" de niti junto con alambre de ligadura metálica en bloque anterior y posterior, para tener un adecuado control de torque y evitar efectos secundarios, como intrusión de piezas dentales vecinas o extrusión excesiva de la pieza 13. En la arcada inferior se colocó arco niti 0.018".

Figura 8. Colocación de botón, para tracción de pieza 13

Después de 5 meses de la cementación del botón metálico se pudo observar que la pieza 13 ya había erupcionado lo suficiente para reemplazar el botón por un bracket. Se mantienen los anclajes. y se colocó arco

niti 0.014" superior. En el arco inferior se colocó arco niti 0.020".

Figura 9. Tercera fase - alineación y nivelación de ambas arcadas.

Nota: se colocaron topes en piezas 16-26 para levante de mordida y que no haya interferencia en la colocación de los tubos en las piezas 36-46.

Para la retracción del sector anterior se utilizó un arco de retracción con ansas mismo que se confeccionó en arco de acero 0.016 x 0.022", cuyas ansas se posicionaron entre incisivo lateral y canino. La activación de las ansas se realizó mes a mes durante 4 meses hasta que se logró la retracción. Con el fin de no alterar la relación molar bilateral y la canina izquierda se usó ligadura metálica en bloque para el sector posterior y anterior. En la arcada inferior se colocó un arco 0.016 x 0.016" de acero.

Figura 10. Cuarta fase - corrección de mordida y relación molar.

Nota: Se usó ligadura individual y ligadura metálica en bloque en los sectores posteriores y anterior. En esta fase se empleó un arco 0.017 x 0.025" braided, alambre de ligadura metálica en bloque, para mantener el cierre de espacios. Además, se colocaron

elásticos 3/16 en cajón en las piezas 13, 14, 43, 44 y 23, 24, 33, 34 para lograr intercuspidadación. Se indicó al paciente que los elásticos debían ser usados todo el tiempo y solo retirarlos al momento de comer. En el arco inferior se colocó un arco 0.017x0.025" braided junto con alambre de ligadura metálica en bloque.

Figura 11. Quinta fase - cierre de espacios y paralelización de las raíces.

Nota: En el control 20 se pudo observar que se obtuvo la Clase I canina en el lado derecho.

La aparatología se retiró luego de un periodo de 24 meses de tratamiento, Se puede observar el cierre completo de diastemas, canino 13 en posición funcional, relación canina y molar Clase I bilateral y líneas medias coincidentes, se colocaron contenciones removibles acetato superior e inferior.

Figura 12. Sexta fase - acabado.

Nota: Retiro de aparatología y retiro de topes oclusales.

Figura 13. Octava fase – contención.

Nota: Retención con acetato superior e inferior. Se le indicó al paciente usar durante un año todos los días los retenedores para brindar mayor estabilidad oclusal, funcional y estético al tratamiento, y después del año, pasar a usarlo en las noches.

Figura 14. Radiografía panorámica postratamiento.

Nota: Se observan raíces paralelas sin signos de reabsorción, piezas dentales 18,28,38,48 impactadas, canino superior derecho pieza 13 en posición adecuada.

Figura 15. Radiografía cefálica lateral y trazado cefalométrico de Steiner postratamiento.

Nota: El análisis de la radiografía lateral del cráneo del postratamiento y los trazados (A y B) revelaron un patrón esquelético de clase I (ANB = 4°), con protrusión maxilar (SNA = 85°), (SNB = 81° Norma).

Tabla 3. Análisis Cefalométrico de Steiner.

Ángulos	Norma	Paciente	Diagnostico
ANB	2° +/- 2°	4°	Clase I esquelética
SNA	82° +/- 2°	85°	Protrusión Maxilar
SNB	80° +/- 2°	81°	Norma
SE	22mm	22mm	Norma
INTERINCISAL	131° +/- 2°	117°	Biproclinación dentoalveolar- mayor posibilidad de extracciones

Tabla 4. Análisis cefalométrico de Jaraback.

Medidas	Norma	Paciente	Diagnostico
S	123° (+-5)	119°	Norma
Ar	143 (+-6°)	152°	Retrognatismo Mandibular
Gn/sup	55°(+_-3)	53°	Norma
Gn/inf	75°(+_-3)	79°	Tendencia a mordida abierta esquelética
I.Inf. a GOGN	90°(+_-5°)	86°	Norma
I.Sup. a S-N	103°(+_-2°)	109°	Proclinación dentoalveolar maxilar
Plano oclusal	COMPARATIVO	Divergente en la parte anterior y convergente en la parte posterior con relación al plano de Frankfort	Clase II
Perfil blando	L.S. 2mm +/-2mm L.I. 0mm +/-2mm	0mm +2mm	Norma Norma
A.F.A	105-120mm	112mm	norma
A.F.P	70mm	63mm	Dolicocefalico
L.B.C.A.	71mm +/- 3 mm	64mm	1:1

L.C.M.	71mm +/- 5 mm	65mm	Norma Lrm disminuido patrón de crecimiento vertical
L.B.C.P.	32mm +/-3 mm	32mm	
L.R.M.	44mm +/- 5mm	33mm	

Nota: Esta tabla muestra el diagnóstico cefalométrico y la clase esquelética del paciente post-tratamiento.

Figura 16. Fotografías extraorales del tratamiento

Nota: Fotografías faciales: frontal sin sonrisa (A), con sonrisa (B), lateral derecha (C), lateral izquierda (D)

Resultados

Después de 24 meses de tratamiento se logró cumplir con los objetivos funcionales, dentales y estéticos inicialmente planteados. Gracias a la tracción del canino se llevó a oclusión funcional a la pieza 13 en un periodo de 5 meses, además se consiguió el cierre de diastemas de 4 mm en el sector anterosuperior. Se obtuvo Clase I canina derecha y se mantuvo la Clase I izquierda no hubo cambios a nivel de las relaciones molares manteniéndose en Clase I bilateral

Se corrigió la desviación de la línea media dental inferior consiguiendo líneas medias coincidentes, overjet y overbite finales 2 mm. Es importante resaltar que no tuvimos efectos secundarios en el manejo de este caso.

DISCUSIÓN

El manejo ortodóncico de los caninos maxilares retenidos representa uno de los mayores desafíos clínicos, tanto por su frecuencia como por su impacto estético y funcional. La elección del protocolo ortodóncico para la tracción de un canino retenido debe basarse en la edad del paciente, siendo el grupo etario más afectado entre los 13 a 15 años donde ya la terapéutica es ortodóncica (10). En el presente caso el tratamiento se realizó en un paciente de 14 años, rango etario en el que se encuentra el grupo más afectado, sin embargo, se menciona que el tratamiento ideal está entre los 11-13 años con un tratamiento interceptivo.

La literatura enfatiza la importancia del diagnóstico temprano y del tratamiento interceptivo, para evitar se produzca la retención dental, Álvarez Encarnación, en su investigación sobre manejo de caninos retenidos, destaca que la extracción oportuna del canino deciduo puede favorecer la erupción espontánea del permanente, especialmente si se realiza antes de los 11 años (12). No obstante, cuando dicha estrategia no se implementa a la edad adecuada, la intervención ortodóncica y protocolos con tracción mecánica se vuelven necesarias, como en este caso que tuvimos como factor que la pieza 13 no había exfoliado en un tiempo adecuado, por el cual perdió fuerza eruptiva.

A nivel epidemiológico, Blanco Ruiz y los colaboradores reportaron que la retención de caninos maxilares afecta con mayor frecuencia a mujeres adolescentes con una incidencia del 65%, con prevalencia de impacto palatino del 50-85% (13), factores que no influyen en el pronóstico, sin embargo este caso fue en un paciente de sexo masculino de un canino superior retenido en vestibular, es indispensable recalcar que solo fue evaluado un paciente en este caso clínico, por lo cual no se puede comparar con los índices de

prevalencia e incidencia para manejar datos estadísticos.

Para poder llevar a cabo la tracción de caninos es necesaria una evaluación del estado de desarrollo de la dentición, factores como: la posición del diente retenido con respecto a los dientes vecinos, su angulación, la distancia que el diente debe recorrer y la posible presencia de anquilosis donde se menciona que la impactación en la zona vestibular del maxilar generalmente tiene mejor pronóstico y el tratamiento se desarrolla con cierta facilidad (14) ; En el presente estudio de caso la distancia que la pieza 13 tenía que recorrer era 13 mm para llegar a una oclusión funcional, se encontraba en posición vertical , se encontraba por vestibular , factores que nos daban un pronóstico favorable .

La tracción de un canino retenido tiene mejor pronóstico cuando se planifica con estudios complementarios avanzados como la tomografía que nos permite predecir gran parte del tratamiento, ya que nos posibilita evaluar, la cantidad de hueso existente por vestibular y palatino de la pieza, posibles zonas de anquilosis y lesiones en las raíces adyacentes (16). En este caso no se utilizó una tomografía como medio auxiliar diagnóstico debido a que se pudo palpar la eminencia del canino por la parte vestibular de la boca, figurando también una zona isquémica en el área al momento de la palpación, a pesar del resultado exitoso, se reconoce que la inclusión de tomografía computarizada será una herramienta valiosa para considerar en la planificación de casos similares futuros. (18).

En cuanto al enfoque biomecánico, Orellana et al. sostienen que el éxito de la tracción depende en gran medida de una mecánica adecuada que permita un control de fuerzas eficiente utilizando anclajes, especialmente en casos con poco espacio o riesgo de reabsorción radicular (14). En nuestro caso, se planificó cuidadosamente la biomecánica de tracción en arco de níquel-titanio y control de anclaje posterior, mediante el uso de ligadura metálica en bloque, tanto en sector posterior y anterior, sin embargo, Fera et al. En su

reporte de tracción de caninos retenidos lo llevaron a cabo a través del uso de un miniimplante colocado en infracigomático con la ayuda de cadeneta de segunda generación para su tracción, manteniendo un adecuado anclaje y llegando a resultados favorables (23), dando como resultado que se pueden utilizar diferentes mecánicas siempre y cuando se realice un adecuado control de fuerzas de tracción.

Londhe et al. Mencionan que la ausencia clínica del canino puede afectar el desarrollo psicosocial y la calidad de vida. (15), lo que refuerza la necesidad de abordar la situación de los caninos retenidos, y se sustenta el motivo de consulta de nuestro paciente, si bien el propósito de este trabajo tiene un enfoque desarrollado a establecer una oclusión ideal, no dejamos de lado como esto influía en su entorno, mejorando su calidad de vida, además de contribuir en su autoestima.

Limitaciones del estudio

Como todo reporte de caso, este estudio presenta limitaciones inherentes a este diseño de investigación. Al tratarse de un solo caso clínico los resultados no pueden generalizarse a toda la población con características similares por lo que se requieren estudios con mayor tamaño muestral. Además, el tratamiento de 24 meses activo es adecuado, no obstante, sería favorable contar con evaluaciones a largo plazo 3 – 5 años postratamiento para evaluar la estabilidad de la tracción del canino superior, con su respectivo cierre de diastemas.

CONCLUSIONES

El manejo ortodóncico del canino maxilar retenido con botón y cadena elástica resultó favorable, logrando su erupción y posicionamiento adecuado dentro del arco dental en un periodo de 24 meses de tratamiento activo.

El desarrollo de este tratamiento, realizado en base a un adecuado diagnóstico, protocolos adecuados como control de anclaje mediante ligadura metálica en bloque anterior y posterior durante la fase activa para evitar efectos secundarios , tracción ortodóncica

adecuada en la tracción de la pieza 13 en un tiempo exacto de 5 meses, uso de elásticos para una intercuspidación adecuada, además de la corrección de la línea media inferior coadyuvaron para alcanzar los factores establecidos sin complicaciones.

A pesar de tratarse de un paciente con Clase II esquelética no se realizó una fase ortopédica, debido a que el paciente ya había pasado su pico de crecimiento y los objetivos de tratamiento se enfocaron en el manejo del canino retenido y mejora dentoalveolar, se logró mejora del patrón esquelético de Clase II esquelético con (ANB 6°) a un (ANB 4°) a límite.

La técnica empleada mostró ser efectiva, la opción de tratamiento ejecutada se ajustó a las necesidades e intereses del paciente.

Los métodos de diagnóstico utilizados como radiografías panorámicas y cefalométricas pueden ser suficientes cuando se acompañan de un adecuado control biomecánico, aunque se reconoce que la tomografía dental es una herramienta valiosa para considerar en casos futuros

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Badía GA, Carracedo RZ, Méndez VYB, et al. Corrección periodóncica ortodóncica de diente retenido. *Correo Científico Médico*. 2021;25(4).
2. Bustamante ME, Prato RJG. Etiopatogenia y terapéutica de caninos permanentes ectópicos e incluidos. *Rev Latinoam Ortod Odontopediatr* [Internet]. 2010 [citado 2025 oct 28]; Disponible en: <https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2010/art-15/>
3. Hernández P, Vázquez-Landaverde A, Ortiz-Villagómez M, Ortiz-Villagómez G, Terán-Alcocer A. Sustitución de caninos retenidos por primeros premolares maxilares: reporte de un caso. *Rev Mex Ortod*. 2016;4(4):271-7.
4. Jiménez Yong Y, Díaz Cárdenas Y, Pineda Bombino L. Tratamiento de un síndrome de maloclusión clase II esquelética en edad adulta. *Medicentro Electrónica*. 2025;29:e4126. Disponible en: <https://medicentro.sld.cu/index.php/medicentro/article/view/4126>
5. Sánchez Velásquez J, Molina Barahona M. Caninos retenidos, características clínicas, métodos diagnósticos y tratamiento odontológico – revisión bibliográfica. *Odontología Activa*. 2022;7(3):65-74.
6. Coronel-Loza A, Segales-Cortez R, Palacios-Vivar D. Manejo de caninos retenidos. Revisión de la literatura. *Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatria*. 2022. Disponible en: <https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2022/art-30/>
7. Trejo-Escuadra YL, Camargo-Pérez MI, Rodríguez-Yáñez E. Tracción de canino retenido: reporte de caso. *Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatria*. 2019. Disponible en: <https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2019/art-5/>
8. Medina-Grandez A, Llontop-Palma L, Ruíz-Mora G, Rodríguez-Cárdenas Y, Aliaga-Del Castillo A, Dutra V, et al. Concordance of the facial biotype between Bjork-Jarabak cephalometrics and photographic analysis of the facial opening angle. *J Clin Exp Dent*. 2023;e454-8. Disponible <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10306386/pdf/jced-15-e454.pdf>
9. Neira-Martínez R, Araneda-Silva L, Zúñiga-Salvador B, Zura M, Vergara-Núñez C. Variabilidad en la medición del ángulo ANB de Steiner entre estudiantes de odontología y ortodoncia. Medición del Angulo ANB de Steiner. *Int j interdiscip dent*. agosto de 2024;17(2):97-101. Disponible en: https://www.scielo.cl/article_plus.php?pid=S245255882024000200097&tlng=es&lng=es
10. Sánchez-Velásquez J, Molina-Barahona M. Caninos retenidos, características clínicas, métodos diagnósticos y tratamiento odontológico. Revisión bibliográfica. *Rev OACTIVA UC Cuenca*. 2022;7(3):65-74. Disponible en: <https://oactiva.ucacue.edu.ec/index.php/oactiva/article/view/700/748>.

11. Angel-Feria J, Tovío-Martínez E, Urbano-Del-Valle S. Abordaje quirúrgico mediante la técnica VISTA y uso de miniimplantes para tracción ortodóntica: reporte de casos. *Salud Uninorte*. 2024;40(1):315-29. doi:10.14482/sun.40.01.791.685.
12. Egido-Moreno S, Arnau-Matas C, Juárez-Escalona I, Jané-Salas E, Marí-Roig A, López-López J. Caninos incluidos, tratamiento odontológico. Revisión de la literatura. *Avances en Odontoestomatología*. 2013;29(5):227-38.
13. Lazo Amador Y, Rodríguez González L, Morales Navarro D, Quelle Santana L, Massón Barceló RM, Salón Solano LM, et al. Características clínicas y epidemiológicas de adolescentes con caninos maxilares retenidos. *Rev. cuba. med. mil* [Internet]. 15 de noviembre de 2024 [citado 29 de octubre de 2025];53(4):e024060044. Disponible en: <https://revmedmilitar.sld.cu/index.php/mil/article/view/60044>
14. Ciencia Odontológica 2.0. 1ª ed. [Internet]. Caracas (VE): Escriba. Escuela de Escritores C.A.; 2021 [citado 2025 oct 29].
15. Londhe SM, Roy ID, Kumar P. Management of bilateral impacted maxillary canines. *Med J Armed Forces India* 2009;65:190-2. [https://doi.org/10.1016/s0377-1237\(09\)80147-0](https://doi.org/10.1016/s0377-1237(09)80147-0). Epub 21 de julio 2011. Vallejos IA, Huerta-Muñoz IR. Exodoncia de caninos temporales y su relación con la retención de caninos definitivos: revisión narrativa. *South Florida Journal of Development*. 2025; [fecha de publicación exacta no disponible]. Disponible en: <https://ojs.southfloridapublishing.com/ojs/index.php/jdev/article/view/5683>.
16. A.D.A.M. Inc. Desarrollo de los dientes permanentes [Internet]. MedlinePlus. Última revisión 31 mar 2024 [citado 29 oct 2025]. Disponible en: https://medlineplus.gov/spanish/ency/esp_image/pages/18162.htm
17. Flores Sacoto ML, Duran Neira PA, Bastidas Calva MZ, Álvarez Álvarez DP. Innovación odontológica: impresión 3D de dientes caninos para mejorar la formación endodóntica. *Anatomía Digital*. 2024;7(3):120-136. doi:10.33262/anatomiadigital.v7i3.3150.
18. Solís Vargas L. Ortopantomografía (OPG) VR. Tomografía Computada (TC) en imágenes odontológicas y dentales. *Rev Cienc Salud Integr Conoc*. 2024;7(1):43-58.
19. Gómez E, Pérez L. Tratamiento de caninos impactados mediante alineadores soportados por dispositivos de anclaje ortodónticos temporales. *Rev Ortodoncia*. 2024;45(3):112-118.
20. Blanco Ruiz Yordania, Espinosa Morales Luxury, Hernández González Leonor de las Mercedes. Retención de caninos permanentes como problemática en la población infanto-juvenil. *Medicentro Electrónica* [Internet]. 2021 jun [citado 2025 Oct 29]; 25(2): 373-376. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30432021000200373&lng=es. Epub 01-Abr-2021.
21. Carvajal Caro AA, Portillo Bastidas R, López Sedano D, Quirós Castillo J. Cierre de espacios en tratamientos ortodónticos con fricción: revisión bibliográfica [Internet]. *Rev Latinoam Ortod Odontopediatr*. 2020 [citado 2025 nov 5]; Disponible en: <https://www.ortodoncia.ws/publicaciones/2020/art-54/>
22. Corrales León Arlene Liset, Serrano Corrales Arlety, Martínez Rodríguez Mallen, Serrano Corrales Arelys, Serrano Corrales Ailyn. Tratamiento ortodóntico-quirúrgico de caninos retenidos maxilares en paciente de 14 años. *Rev Ciencias Médicas* [Internet]. 2018 Oct [citado 2025 Nov 09]; 22(5): 105-112. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1561-31942018000500015&lng=es.
23. Angel-Feria J, Tovío-Martínez E, Urbano-Del-Valle S. Abordaje quirúrgico mediante la técnica VISTA y uso de miniimplantes para tracción ortodóntica: reporte de casos. *Salud Uninorte*. 2024;40(1):315-329. doi:10.14482/sun.40.01.791.685.

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo